

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ВЬЕТНАМА**ANALYSIS OF VIETNAM'S MACROECONOMIC ENVIRONMENT****МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,***кандидат экономических наук, доцент,**Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.***MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В данной статье обосновывается инвестиционная привлекательность Вьетнама. С теоретической точки зрения объяснены факторы инвестиционной привлекательности Вьетнама, описана природа их происхождения, а также их воздействие на экономический рост. В исследовании автор уходит от иностранных инвестиций в целом к анализу прямых иностранных инвестиций, формирующих стабильный и долгосрочный экономический рост. Допущение сделано на основе того, что фондовый рынок Вьетнама только начинает свое формирование, практически не влияя на текущие показатели национальной экономики.

This article substantiates the investment attractiveness of Vietnam. From a theoretical point of view, the factors of Vietnam's investment attractiveness are explained, the nature of their origin is described, as well as their impact on economic growth. In the study, the author moves away from foreign investment in general to the analysis of foreign direct investment, which forms stable and long-term economic growth. The assumption is made based on the fact that the Vietnamese stock market is just beginning its formation, with little or no effect on the current performance of the national economy.

Ключевые слова: *Вьетнам, ПИИ, инвестиционная привлекательность, иностранные инвестиции, капитал, анализ.*

Key words: *Vietnam, FDI, investment attractiveness, foreign investment, capital, analysis.*

Инвестиционная привлекательность страны опирается на множество факторов, для последовательного изучения которых на основе рассмотренных ранее концепций движения капитала на мировом рынке, мы сформировали таблицу мотивов выхода компаний на рынок Вьетнама.

Причины заинтересованности в рынке определено, вследствие чего целесообразно рассмотреть более подробно преимущества макроэкономической среды Вьетнама.

Экономика страны стабильно развивается за счет успешно проводимой с 1986 года реформации, экономической политики «открытых дверей». Основная идея стратегии – переход от плановой экономики к рыночной ориентации, происходящее в значительной степени с помощью установления и диверсификации международных связей, способствующих формированию внешних источников финансирования.

Положительные перспективы экономического развития включают привлечение инвестиционных потоков, в Социалистическую Республику Вьетнама и мировые торговые и хо-

заявленные отношения [1, с. 29].

Для формирования заключения по целесообразности выхода на рынок Вьетнама следует провести анализ инвестиционной привлекательности, который основывается на анализе внешней среды методом PEST. Рассмотрим политическое, экономическое, социально-культурное и технологическое окружение компаний в стране.

1. Экономические показатели.

Показателями следует признать высокие темпы роста ВВП, товарооборота, золотовалютных запасов, устранение дефицита счета текущих операций, которые будут детально рассмотрены далее. С позиции инвестиционной привлекательности ПИИ в СРВ следует обратиться к более специфической оценке экономической ситуации.

Рассмотрим рейтинг Всемирного банка, где Вьетнам занимает 70-е место среди 190 экономик по легкости ведения бизнеса на 2020 год как наиболее актуальный. Рейтинг Вьетнама ухудшился до 70 в 2019 году с 69 в 2018 году, 82-е место в 2017 г. Эксперты выделяют одним из критичных аспектов – коррупцию в стране. Несмотря на либерализацию рынка, способствующую мобилизации ресурсов для экономического роста, финансовые поступления переходят в руки экономической и политической элиты, формируя коррупцию. Однако правительство вводит ограничения, способствующие значительному прогрессу в снижении коррупции и улучшении инвестиционного климата в стране.

Согласно данным рейтинга с наибольшими трудностями сталкиваются при открытии бизнеса (115 место). Это обусловлено бюрократичностью процесса. Продолжает сокращаться количество дней для открытия бизнеса (с 56 в 2017 году до 16 дней в 2020), однако процесс остается дорогостоящим и сложным в фактической организации, запущена система «единого окна», объединяющая получение бизнес-лицензии с получением налоговой лицензии, однако количество процедур остаётся значительным (8 шт.). Самый низкий показатель относительно других стран зафиксирован в категории решения неплатежеспособности, процедура продолжает быть дорогостоящей и длительной [2, с. 93].

Налогообложение – 109-е место в общем рейтинге, что обосновывается величиной налога (37,6% от прибыли), а также административными затратами, количеством часов необходимых на подготовку документов, подачу налоговой декларации (384 час/г, когда в среднем в странах Восточной Азии – 204,3 час/г.) Однако предусмотрены значительные налоговые послабления. Так, в рамках данной политики снижена ставка корпоративного налога, налога на добавленную стоимость, ликвидирован подоходный налог на доходы от передачи прав землепользования. Следует отметить льготы, по которым представляются значительные преференции иностранным инвесторам. Например, создание специальных экономических зон, которые обеспечивают необходимую инфраструктуру для новых отраслей промышленности. Также это создание трудоемких промышленных секторов в регионах. Дополнительные налоговые каникулы при первом инвестировании: освобождение от уплаты налогов на 4 или 2 года в сочетании с выплатой 50-процентных налоговых платежей сроком на 9, 5 и 4 года в некоторых промышленных зонах на определённых условиях. Для научно-исследовательских проектов 10 процентов годовой прибыли могут быть помещены в фонд, не облагаемый налогом [3, с. 192].

Данные условия привлекают транснациональные корпорации к размещению капитала на территории страны в формате ПИИ. Что в свою очередь влияет на развитие принимающих инвестиции стран, посредством упрощения интеграции в мировое хозяйство. Кредит доверия к ТНК менее крупными инвесторами обеспечивает привлекательность страны как реципиента инвестиций. ТНК также создают новые организационные структуры управления, маркетинговые стратегии, дают социальные гарантии, предоставляют дополнительные рабочие места, вносят вклад в формирование бюджета посредством налогообложения, а также за счет эффект возрастающей отдачи от масштаба.

Экономическую эффективность также обеспечивает работоспособность населения. Данный фактор имеет особое значение, вследствие чего был детально изучен. Законодательная продолжительность рабочего дня в среднем длиннее региональной. Стоимость труда (включая квалифицированных специалистов) ниже, как и минимальная заработная плата.

Для наглядного примера были произведены расчеты заработной платы специалиста начального уровня. При расчете учтено допустимое законодательством рабочее время во Вьетнаме, которое отличается от развитых представителей региона незначительно. Так, при сборе информации по ограничениям трудового законодательства было выявлено, что рабочее время при нормальных условиях труда в неделю превышает на 6 часов уровень Таиланда, на 4 часа Китая и Сингапура, что также прослеживается в большем объеме капиталоемких отраслей в экономиках стран.

При сравнении минимального уровня заработных плат Таиланд опережает Вьетнам в 2,4 раза, Индонезия в 2, Малайзия в 1,9, Китай в 2,8, Сингапур в 9,8 и Республика Южная Корея в 12,6. Соответственно с помощью данных расчетов наглядно демонстрируется значимость стоимости трудовых ресурсов в анализе страны размещения ПИИ.

2. Технологические показатели.

Оценка технологического потенциала вызывает сложности. Расходы на исследования и разработки значительно влияют на формирования технологической базы страны, однако как страна, входящая в группу с доходами ниже средних по классификации Всемирного банка, Вьетнам не стремится производить крупные государственные вливания в данную статью расходов, соответственно представляемые данные не отражают основной драйвер технологического развития страны.

На технологическое развитие Вьетнама оказывают наибольший эффект ТНК. Влияние осуществляется посредством ПИИ за счет накопления капитала, то есть экстенсивно, а также интенсивно, модифицируя внутренний рынок за счет интеллектуальной собственности в формате технологий, квалифицированной рабочей силы.

С другой стороны, наблюдается неразвитая вспомогательная отраслевая инфраструктура. Она является значимой проблемой, решение которой происходит медленно. Текущие проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры страны реализуются длительно, в результате чего формируются узкие места. Другими словами, рост инфраструктурного потенциала страны не соответствует росту объемов торговли.

Результаты анализа логистики, прослеживаются на графике грузооборота, измеряемого в тонно-километрах, равным весу перевозимого груза, умноженному на пройденное расстояние. По методологии Всемирного банка грузооборот воздушного транспорта оценивается по объему грузовой транспортировки, экспресс-транспортировки и транспортировки дипломатического багажа на всех этапах полета (эксплуатация воздушного судна от взлета до следующей посадки). Для железных дорог рассчитывается объем всех вагонов при транспортировке вне зависимости от наличия груза.

Статистические данные показывают, что, несмотря на значительный прирост внешне-торгового оборота, объем грузоперевозок варьируется в едином интервале. Значительных количественных или качественных изменений по данным агрегатам не наблюдается.

Следует отметить создание собственных логистических маршрутов ТНК, способствующих диверсификации инфраструктуры, в особенности в период после отчетной даты графика [4, с. 94].

Реализация некоторых проектов прекращается вследствие сложностей финансирования, незаконного открытия предприятия или наносимого экологического вреда природе. В результате имеющихся данных по инвестированному и неразработанному капиталу проекты оцениваются более критично, в особенности с позиции потенциальной выгоды инвестиционного плана для страны.

3. Социально-культурные показатели.

Рабочая сила играет важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций. Она обеспечивает наибольшие преимущества, т.к. на текущий момент потенциал трудовых ресурсов – основной драйвер развития страны.

Для развития предприятий на территории страны необходимы квалифицированные кадры, что в долгосрочной перспективе обеспечивается за счет инвестиций государства в развитие населения. Искоренив проблемы голода государство повышает качество и доступность образования в стране.

Для статистического подтверждения обратимся к исследованиям World Bank. Одним из наиболее значимых аспектов в отчете уровня человеческого развития является уровень образования. Во Вьетнаме данные о чистом показателе охвата средним образованием отсутствуют. В его регионе 72 процента детей среднего школьного возраста посещают среднюю школу. По последним данным, отчет 2017 года, для развития общества государство направляет 4,2% ВВП на образование. Его качество можно оценить по результатам отчета, за основу которого взяты результаты тестов программы международной оценки учащихся (PISA). В стране проводилось и было опубликовано только данное исследование, что снижает достоверность информации, однако уровень проверяемых кандидатов оценили в 533 и 519 из 600 баллов в 2012 и 2015 годах соответственно [5, с. 76].

Данные результаты отражают качество образования и потенциал учащихся, что в долгосрочной перспективе выведет компании на большую эффективность труда. Как пример, вьетнамские инженеры имеют довольно высокую квалификацию по сравнению со своими коллегами в регионе, Samsung Vietnam, на 10 процентов разрабатывается вьетнамскими ИТ-инженерами. Таким образом, Samsung создала два своих крупнейших научно-исследовательских центра в Ханое и Хошимине [6, с. 198].

Однако существуют недостатки в подготовке младшего персонала и качестве выпускников образовательных организаций. Исследование Программы измерения навыков STEP, проведенное Всемирным банком, показало, что две трети всех международных фирм во Вьетнаме жаловались на то, что системы общего и профессионального образования не удовлетворяют потребностям их рабочих мест в навыках.

Чтобы решить эту проблему, правительство запустило вспомогательные программы по обучению работников и отечественных фирм вспомогательным отраслям промышленности и содействию перемещению рабочей силы внутри АСЕАН.

4. Политические показатели.

Преимуществами при привлечении ПИИ за счет политических факторов можно выделить стабильность власти, а также относительно низкие требования к экологичности производства. Вьетнам – авторитарное государство, контролируемое единственной политической партией, вследствие чего применение верховенства закона в значительной степени зависит от желания партийных лидеров. Система не основывается на беспристрастной и аполитичной институциональной структуре, что с одной стороны беспокоит, а с другой обеспечивает социальную стабильность, особенно значимую в азиатском регионе.

К примеру, в Мьянме прослеживаются высокие риски за счет политической нестабильности, так 1 февраля 2021г. произошел переворот, в Таиланде в 2021 г. также происходили общественные волнения, переходящие в забастовки против действующей власти, что создает крайне негативный инвестиционный климат. Так, политический аспект противоречив, однако расширение партнерских соглашений, стабильность управляющих структур, высокий уровень доверия населения к власти и четкое следование ее указаниям, учитывая специфику региона, являются преимуществом режима.

В рамках внутренней политики Вьетнам привержен развитию торговых отношений, что способствует росту объема привлеченного капитала, развитию инфраструктуры, институтов

этих рынков. В совокупности с территориальной близости к странам с высоким внутренним спросом возможна реализация экспортной платформы ПИИ за счет участия во многих торговых соглашениях [7, с. 319].

Также совершенствуются отношения собственности, были созданы учреждения для поддержки малых и средних проектов. В целом, реализация экспортно-ориентированной стратегии Вьетнама позитивно влияет на улучшение качественных и количественных показателей экономической динамики страны. Однако непредсказуемые изменения законодательства накладывают значительные риски при оценке преимуществ ПИИ. Специалисты отмечают коррупцию, недостаток политической транспарентности, сложности в прохождении таможенных процедур среди основных проблем.

К преимуществам также стоит отнести сохранение привилегий для работодателей, за счет ограничения трудового законодательства. Сложного, длительного и неэффективного судебного разбирательства для сотрудников.

При проведении PEST-анализа, основными преимуществами для размещения ПИИ во Вьетнаме с политической стороны определены: стабильность, обеспечиваемая авторитарным режимом, которая в совокупности с рыночными механизмами обеспечивает более лояльное отношение к работодателям, а также курс на либерализацию торговых отношений. С экономической – низкая стоимости рабочей силы, эффективная налоговая политика, включающая множество послаблений для инвесторов, разнообразность форм размещения капитала, таких как открытие филиалов, представительств и т.п. Рост внутреннего спроса за счет повышения уровня доходов населения также положительно влияет на приток ПИИ. С социокультурной позиции к преимуществам отнесем потенциал интенсивного развития экономически активного населения, улучшение уровня образования и количества образованного населения в целом. Технологический потенциал может привлечь ПИИ за счет высокотехнологических компаний, осуществляющих деятельность в СРВ, а также их специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Е.М. Роль транснациональных корпораций в экономическом развитии Вьетнама: дис. ... канд. экон. наук. 2021. 186 с.
2. Аксенова Е.М. ТНК и социально-экономическое развитие Вьетнама // *Мировая экономика и международные отношения*. 2020 № 7 (60). С. 86-95.
3. Аксенова Е.М. Направления политики по привлечению иностранного капитала во Вьетнам // *Вьетнамские исследования*. 2023. № 7. С. 184-203.
4. Кокушкина И.В. Международные инвестиционные отношения в системе мирохозяйственных связей. СПб.: Издательство "Наука", 2021. 230 с.
5. Мазырин В. Вьетнам: Зоны свободной торговли // *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. Т. 60. № 3. С. 72-82.
6. Мазырин В.М. Вьетнамская экономика сегодня // *Полная академическая история Вьетнама*. М., 2014. Т. V. С. 145-300
7. Нгуен Т.Т.Т. Состояние вьетнамской промышленности и потребность в привлечении иностранных инвестиций // *Известия ТГУ. Экономические и юридические науки*. 2021. № 2-3. С. 312-321.

© Молдован А.А., 2024.